

МИЛЛИЙ ГВАРДИЯ БОЛАЛАР ПСИХОЛОГИЯСИ
МАРКАЗИНИНГ ЕТИМ ВА ОТА-ОНА ҚАРАМОҒИДАН
МАҲРУМ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ПСИХОЛОГИК

ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШДАГИ ЎРНИ

Худайберганова Дилором Зафаровна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил тадқиқотчиси .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18535634>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 9-fevral 2026 yil

KEY WORDS

етим болалар, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар, психологик хизматлар, Миллий гвардия, болалар психология маркази, психотерапия, халқаро тажриба, ижтимоий мослашув, психоэмоционал қўллаб-қувватлаш.

ABSTRACT

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳузурида ташкил этилган Болалар психологияси марказининг етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга беғараз психологик ёрдам кўрсатиш борасидаги фаолияти илмий жиҳатдан ёритилган.

Мазкур Болалар психологияси маркази томонидан қўлланилаётган замонавий психотерапевтик усуллар, индивидуал ва гуруҳли иш шакллари ҳамда уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинган. Халқаро тажриба асосида ҳарбийлаштирилган тузилмалар таркибида психологик хизматларнинг ташкил этилиши масаласи ўрганилиб, Миллий гвардия Болалар психологияси маркази фаолиятининг ўзига хос миллий модели эканлиги асослаб берилган.

Замонавий жамиятда психологик хизматлар инсон саломатлиги ва ижтимоий барқарорликни таъминловчи муҳим институтлардан бири ҳисобланади.

Ривожланган давлатларда психологик ёрдам нафақат руҳий касалликларни даволаш, балки стресс, хавотир, ижтимоий мослашувдаги қийинчиликларни олдини олиш воситаси сифатида ҳам кенг қўлланилади.

Айниқса, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун психологик хизматлар уларнинг шахс сифатида тўлақонли ривожланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, Миллий гвардия ҳузурида Болалар психологияси марказининг ташкил этилиши миллий психологик хизматлар тизимида янги институционал ёндашув сифатида намоён бўлмоқда.

Миллий гвардия Болалар психологияси маркази ташкил этилганидан буён Тошкент шаҳридаги 22-сон ва 30-сон Меҳрибонлик уйлари ҳамда оилавий болалар уйларида, шу ўринда, заруратга кўра бошқа вилоятлардаги Оилавий болалар уйларида

тарбияланаётган болаларга мунтазам равишда беғараз психологик ёрдам кўрсатиб келмоқда.

Марказ фаолияти тизимли равишда ташкил этилган бўлиб, у диагностика, профилактика, психокоррекция ва психотерапия босқичларини ўз ичига қамраб олган. Марказ мутахассислари болалар билан ишлашда психоаналитик ёндашув, когнитив-хулқ-атвор терапияси, арт-терапия, ўйин ва эртак терапияси, автогеник машғулотлар ҳамда психомускул тренинглардан фойдаланадилар.

Ушбу усуллар болаларда учрайдиган эмоционал беқарорлик, хавотир, ваҳима, мулоқотдаги қийинчиликлар, ўз-ўзини паст баҳолаш каби ҳолатларни бартараф этишга қаратилган.

Гуруҳли машғулотлар орқали болаларда ижтимоий кўникмалар, жамоада ўзини тутиш маданияти ва ўзаро мулоқот қобилиятлари шакллантирилмоқда. Болалар учун ўйин ва эртак терапияси эса, уларнинг ички кўрқув ва муаммоларини билвосита аниқлаш имконини бериб, бола психикасига зиён етказмаган ҳолда тузатиш ишларини олиб боришга хизмат қилади.

Бу борада, халқаро амалиёт шуни кўрсатадики, АҚШ, Канада, Германия, Франция ва Жанубий Корея каби давлатларда ҳарбийлаштирилган тузилмалар таркибида асосан ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оила аъзолари учун психологик хизматлар мавжуд.

Масалан, АҚШдаги “National Guard Psychological Services” тизими ҳарбийлар ва уларнинг фарзандларига мўлжалланган бўлиб, етим болалар билан ишлаш масалалари алоҳида фуқаролик ижтимоий хизматлари зиммасига юклатилган.

Шу маънода, Миллий гвардия таркибида етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун алоҳида Болалар психологияси марказининг фаолият юритиши Ўзбекистонга хос инновацион ва ўзига хос тажриба ҳисобланади.

Бу ҳолат ҳарбийлаштирилган тузилмаларнинг фақат хавфсизлик эмас, балки ижтимоий масъулият соҳасида ҳам фаол иштирок этаётганини кўрсатади.

Олиб борилган тадқиқот натижалари ва халқаро тажриба таҳлили асосида қуйидаги илмий таклифлар илгари сурилади:

биринчидан, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга психологик ёрдам кўрсатиш тизимида ҳарбийлаштирилган тузилмалар иштирокини институционал жиҳатдан мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқдир. Миллий гвардия Болалар психологияси маркази фаолияти шуни кўрсатадики, бундай тузилмалар фақат хавфсизлик вазифалари билан чекланиб қолмасдан, ижтимоий масъулиятни ҳам самарали амалга ошириш имкониятига эга;

иккинчидан, Миллий гвардия Болалар психологияси маркази модели асосида республика ҳудудларида ҳам худди шундай ихтисослашган психологик хизмат марказларини босқичма-босқич ташкил этиш таклиф этилади. Бу болаларга кўрсатилаётган психологик хизматларнинг ҳудудий тенглигини таъминлашга хизмат қилади;

учинчидан, етим болалар билан ишлашда қўлланилаётган психоаналитик, когнитив-хулқ-атвор, арт-терапия, ўйин ва эртак терапияси каби усулларни ягона комплекс дастур сифатида норматив-методик жиҳатдан мустаҳкамлаш зарур. Бундай интеграциялашган ёндашув психологик хизматлар самарадорлигини оширади;

тўртинчидан, болалар психологияси марказлари фаолиятини баҳолаш учун ягона индикаторлар тизимини ишлаб чиқиш таклиф этилади. Ушбу индикаторлар болаларнинг психоэмоционал ҳолати, ижтимоий мослашув даражаси ва шахсий ривожланиш динамикасини баҳолашга хизмат қилиши лозим;

бешинчидан, Миллий гвардия, таълим ва ижтимоий ҳимоя органлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кучайтириш мақсадида идоралараро интеграциялашган психологик қўллаб-қувватлаш платформасини яратиш илмий ва амалий жиҳатдан мақсадга мувофиқ ҳисобланади;

олтинчидан, болалар психологияси соҳасида фаолият юритаётган мутахассислар учун ҳарбийлаштирилган тузилмалар негизида доимий қайта тайёрлаш ва малака ошириш дастурларини жорий этиш таклиф этилади. Бу мутахассисларнинг касбий салоҳиятини ошириш билан бирга, халқаро стандартларга мос хизматлар кўрсатиш имконини беради;

еттинчидан, Миллий гвардия Болалар психологияси маркази фаолиятини халқаро ташкилотлар (Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болалар жамғармаси, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва бошқалар) билан ҳамкорликда илмий-амалий платформа сифатида ривожлантириш, мазкур миллий тажрибани халқаро миқёсда илгари суриш имконини яратади.

Мазкур тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидаги жиҳатларда намоён бўлади:

тадқиқотда ҳарбийлаштирилган давлат тузилмалари таркибида болаларга ихтисослашган психологик хизматларни ташкил этиш амалиёти илмий жиҳатдан таҳлил қилинди. Халқаро тажриба таҳлили шуни кўрсатдики, аксарият давлатларда ҳарбий ташкилотлар психологик хизматларни асосан ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оила аъзоларига қаратган ҳолда амалга оширади. Миллий гвардия Болалар психологияси маркази эса, етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар билан ишлашга ихтисослашган алоҳида институт сифатида шаклланиши билан илмий жиҳатдан янги модел ҳисобланади;

тадқиқот доирасида болаларни психологик қўллаб-қувватлашда институционал ҳамкорлик модели асосланган. Ушбу модель Миллий гвардия, болалар уйлари ва ижтимоий ҳимоя муассасалари ўртасидаги комплекс ўзаро ҳамкорлик механизмини қамраб олади. Бу эса, болаларни ижтимоий мослаштиришда тизимли ёндашув шаклланишига хизмат қилади;

мақолада етим болалар билан ишлашда замонавий психотерапевтик усулларни интеграциялашган ҳолда қўллашнинг илмий асослари ёритилди. Хусусан, психоаналитик ёндашув, когнитив-хулқ-атвор терапияси, арт-терапия, ўйин терапияси ва гуруҳли тренингларни комплекс тарзда қўллаш болаларда психоэмоционал барқарорликни шакллантиришнинг самарали усули эканлиги илмий жиҳатдан асослаб берилди;

тадқиқотда етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг руҳий ҳолатини барқарорлаштиришда профилактик психологик хизматларнинг аҳамияти илмий жиҳатдан очиқ берилди. Бу ёндашув психологик муаммоларни бартараф этишдан кўра, уларнинг олдини олишга қаратилганлиги билан фарқланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

мақолада келтирилган илмий хулосалар Миллий гвардия Болалар психология маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ва психологик хизматлар кўрсатиш механизмларини ривожлантириш учун амалий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради;

тадқиқот натижалари етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар билан ишловчи давлат муассасалари, ижтимоий ҳимоя органлари ҳамда таълим муассасалари фаолиятида психологик хизматларни ташкил этишда методик қўлланма сифатида фойдаланилиши мумкин;

тадқиқот натижалари асосида болалар уйлари ва оилавий болалар уйларида тарбияланаётган болаларнинг ижтимоий мослашувини кучайтиришга қаратилган психологик дастурларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш имконияти яратилади;

мақолада келтирилган таҳлил ва тавсиялар келгусида ҳарбийлаштирилган тузилмалар таркибида ижтимоий йўналтирилган психологик хизматларни кенгайтириш ва уларни миллий болаларни ҳимоя қилиш тизимига интеграция қилиш учун илмий-амалий асос бўлиб хизмат қилади.

тадқиқот натижалари болалар психологияси, ижтимоий педагогика ва психологик реабилитация соҳасида мутахассислар тайёрлаш жараёнида илмий манба сифатида қўлланилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Миллий гвардия Болалар психологияси маркази фаолияти етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг руҳий саломатлигини муҳофаза қилиш, уларни жамиятга мослаштириш ва ижтимоий реабилитация қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Марказ фаолияти халқаро тажриба билан таққослаганда, миллий психологик хизматлар тизимида ўзига хос инновацион модел сифатида баҳоланиши мумкин.

Ушбу тажриба келгусида болалар психологияси соҳасида давлат ва ҳарбийлаштирилган тузилмалар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун муҳим илмий-амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни.
2. UNICEF. Psychosocial Support for Children without Parental Care. – New York, 2020.
3. World Health Organization. Mental Health and Psychosocial Well-being of Children. – Geneva, 2019.
4. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси фаолиятига оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.

INNOVATIVE
ACADEMY